

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 112284/2025

Fecha de envío de la SCJN: 02/12/2025 10:24

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: VARIOS 2222/2025

Tipo de acuerdo: DESECHAMIENTO, ACUSE DE RECIBO, PARA CONOCIMIENTO, REQUERIMIENTO DE TURNO NOTIFICACIÓN(REQUERIMIENTO A OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN)

Núm. oficio de la SCJN: MI/PL/SSGA/XXVIII/20746/2025

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción del órgano remitente: 02/12/2025 14:09

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 03/11/2025	(13) ORIGINAL	se recibe documento legible en 13 fojas

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecepcion280572.pdf
Secuencia: 8286182

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Kristell Alexia Pedersen Grajales	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PEGK840809MVZDRR08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000009092	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T20:09:43Z / 2025-12-02T14:09:43-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	a5 3e 69 4e 6e eb d6 1e ce 9a 21 4b bc ec f4 22 13 66 28 97 9d 9a 4d 4f 5c d3 d9 e5 d0 be dd a2 a2 94 10 0d 28 ce d3 3a 62 3b 5e de 79 76 97 03 ec d9 cb f1 7c 4d 61 46 75 68 ac ea cf c0 97 8d ea cc 9b 26 3e 79 bf 0c 6c e8 1b d4 93 e0 4a 84 70 0d 0c 42 40 e9 48 af 65 02 69 6d d8 bc 12 27 59 12 97 bc 60 64 9a 7b da 17 e3 c5 07 bb 8a 27 11 92 36 49 53 e0 c5 70 36 fb 36 54 d7 49 39 57 17 9d 70 d3 b5 e3 48 01 20 3a 39 32 49 b4 59 bd 3c 3b b2 32 5f a8 80 76 45 79 05 14 f6 4e 1c a8 56 9e 1d 15 a9 19 e7 1b c1 2c 17 32 53 3e 48 76 05 6f c0 ae 3a ed 86 78 cf c8 68 37 a2 28 ea c9 81 87 4e 29 6a dd 78 b9 d4 81 57 0f 30 75 8e 17 ce 12 35 4d 4a fd a3 39 c1 c2 6b 82 7f 45 48 ef bf 7e d3 06 36 df 1e bc d4 c3 eb e6 8d 57 6b cc 84 80 3c da cb 8f 7c 33 9a 61 70 c7 18 39 62 32			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T20:09:43Z / 2025-12-02T14:09:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000009092			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T20:09:43Z / 2025-12-02T14:09:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	795290			
	Datos estampillados:	A31A5D0B42F301E6B95FFD44ADFBC595002E63F71CEE00D2DAB84EA7D22B02C D48F3E9105E3AB1DFE250E2CE67863DCD754FA72CE04D3B3CB15A6BFEA87FC40			

a31a5d0b42f301e6b95ffd44adfbc595002e63f71ceed00d2aab84ea7d2b02cd48f3e105e3ab1dfe250e2ce67863dcd754fa72ce04d3b3cb15a6bfea87fc40